

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ЗАРОДЫШЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ИЗ РАСПЛАВОВ И РАСТВОРОВ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Фролова С.А.

зав. кафедрой «Физика и физическое материаловедение» Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, к.х.н.

Щебетовская Н.В.

Доцент кафедры «Физика и физическое материаловедение», Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, к.х.н.

Покынтелица Е.А.

Доцент кафедры «Физика и физическое материаловедение», Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, к.т.н.

DISPUTE ISSUES IN THE THEORY OF NUCLEATION DURING CRYSTALLIZATION FROM MELTS AND SOLUTIONS AND WAYS TO OVERCOME THEM

Frolova S.

head of the department «Physics and physical materials science» of Donbas national academy of civil engineering and architecture, PhD

Shchebetovskaya N.

associate professor of the department «Physics and physical materials science» of Donbas national academy of civil engineering and architecture, PhD

Pokyntelytsia O.

associate professor of the department «Physics and physical materials science» of Donbas national academy of civil engineering and architecture, PhD

Аннотация

Предложены альтернативные варианты расчёта критических размеров l_k зародышей и работ A_k их образования при кристаллизации из переохлажденных расплавов и пересыщенных растворов. Проведен сравнительный анализ критических размеров l_k зародышей и работ A_k их образования, полученных по формулам «классического» подхода и предложенного альтернативного. Результаты анализа продемонстрированы соответствующими графиками. Показано, что в роли зародышей могут выступать элементарные ячейки, а работы их образования соответствуют энергиям связей в кристаллах.

Abstract

Alternative options for calculating the critical sizes l_k of nuclei and the work A_k of their formation during crystallization from supercooled melts and supersaturated solutions are proposed. A comparative analysis of the critical sizes l_k of nuclei and the work A_k of their formation, obtained by the formulas of the "classical" approach and the proposed alternative one, has been carried out. The results of the analysis are shown in the corresponding graphs. It is shown that elementary cells can act as nuclei, and the work of their formation corresponds to the bond energies in crystals.

Ключевые слова: кристаллизация, переохлаждение, пересыщенный раствор, относительное пересыщение, зародыш кристалла, критические размеры, энергия Гиббса.

Keywords: crystallization, supercooling, supersaturated solution, relative supersaturation, crystal nucleus, critical dimensions, Gibbs energy.

Термодинамические основы теории зародышеобразования были изложены и развиты в работах [1-6]. В них было обозначено, что процесс начальной стадии кристаллизации протекает по механизму флуктуационного возникновения мельчайших зародышей кристаллов и их дальнейшего роста. Теоретическое рассмотрение этой стадии кристаллизации сопряжено с необходимостью изучения неравновесных систем, что существенно усложняет решение данной задачи. Это приводит зачастую к формальному подходу к ключевому вопросу о механизме образования зародышей. Постановка этого вопроса представляется актуальной, т.к. излишне приближенное описание, принятое в

термодинамике, приносит мало пользы при рассмотрении опытных данных о наносистемах.

Как известно [3], в роли движущей силы кристаллизации в изобарных и изотермических условиях выступает разность свободных энергий Гиббса ΔG между жидкой (G_L) и твёрдой (G_S) фазами. Она связана с энтальпией ΔH и энтропией ΔS превращения

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S. \quad (1)$$

Из этого равенства следует, что при $\Delta G = 0$ фазовое превращение отсутствует. Следовательно, $\Delta H = 0$ и $\Delta S = 0$. Предполагая, что кристаллизация может происходить при температуре T ниже

температуры плавления T_L , относят энтропию к температуре T_L и записывают

$$\Delta S = \Delta H / T_L. \quad (2)$$

Подставляя (2) в (1), получают

$$\Delta G = \Delta H \Delta T^- / T_L, \quad (3)$$

где $\Delta T^- = T_L - T$ – переохлаждение относительно T_L .

Таким образом связывают энергию Гиббса напрямую с переохлаждением.

Использование выражения (3) для анализа энергий Гиббса для процессов фазовых превращений приводит к различным недоразумениям.

В качестве примеров рассмотрим подобный вариант представления $\Delta G = f(\Delta T^-)$ применительно к расчетам размеров зародышей при кристаллизации из расплавов и растворов.

Вначале рассмотрим зародышеобразование из расплавов.

Расчёт размеров зародышей l и работ A их образования при гомогенной кристаллизации основан на анализе изменения свободной энергии Гиббса ΔG между жидкой G_L и твёрдой G_S фазами. Для такого малого объекта как зародыш конкурирующими являются объёмная ΔG_V и поверхностная ΔG_F составляющие [3-4]:

$$\Delta G = -\Delta G_V + \Delta G_F. \quad (4)$$

Для зародышей кубической формы с длиной ребра l

$$\Delta G = -\Delta q_V \cdot l^3 + 6\sigma l^2, \quad (5)$$

где σ – межфазная поверхностная энергия, Дж/м²; $\Delta q_V = \Delta G / V$ – удельная энергия Гиббса на единицу объема, Дж/м³.

При анализе (5) на предмет нахождения экстремальных значений $\partial(\Delta G) / \partial l|_{l=l_k} = 0$ получают следующие выражения [7]:

$$- \text{ для критических размеров зародышей} \\ l_k = 4\sigma / \Delta q_V, \quad (6)$$

$$- \text{ для работы их образования} \\ A_k = 32\sigma^3 / \Delta q_V^2. \quad (7)$$

Согласно (1) величина Δq_V связана с удельной энтальпией $\Delta h = \Delta H / V$ и удельной энтропией $\Delta s = \Delta S / V$ фазового превращения на единицу объема

$$\Delta q_V = \Delta h - T \Delta s, \quad (8)$$

$$[\Delta h] = \text{Дж/м}^3, [\Delta s] = \text{Дж/м}^3 \cdot \text{К}.$$

Поскольку $\Delta h = L \rho_S$, то в соответствии с (3)

$$\Delta q_V = L \cdot \Delta T^- \cdot \rho_S / T_L, \quad (9)$$

где L – удельная теплота плавления, Дж/кг; ρ_S – плотность твердой фазы, кг/м³.

Подставляя Δq_V из (9) в (6) и (7), выводят выражения для l_k и A_k через переохлаждения

$$l_k = 4\sigma \cdot T_L / \rho_S L \cdot \Delta T^-, \quad (10)$$

$$A_k = 32\sigma^3 \cdot T_L^2 / \rho_S^2 L^2 (\Delta T^-)^2, \quad (11)$$

В таблицах 1 и 2 (верхняя сточка) приведены расчетные значения l_k и A_k для олова и свинца при различных переохлаждениях с использованием справочных данных (табл. 3) по физическим характеристикам.

Таблица 1.

Значения l_k и l'_k

вещество	l_k , l'_k , нм	переохлаждения $\Delta T^-, K$						
		0	1.0	2.0	10	20	50	100
олово	l_k	∞	278.54	139.27	27.85	13.93	5.57	2.78
	l'_k	0.58742	0.58734	0.58727	0.58666	0.58589	0.58362	0.57987
свинец	l_k	∞	296.5	148.3	29.7	14.8	5.9	3.0
	l'_k	0.58079	0.58070	0.58062	0.57993	0.57907	0.57650	0.57226

Таблица 2.

Значения A_k и A'_k

вещество	A_k , A'_k , эВ	переохлаждения $\Delta T^-, K$						
		0	1.0	2.0	10	20	50	100
олово	A_k	∞	57217.22	14304.31	572.17	143.04	22.89	5.72
	A'_k	0,25448	0.25442	0.25435	0.25382	0.25316	0.25121	0.24799
свинец	A_k	∞	93688	23422	937	234	37.5	9.4
	A'_k	0,35945	0.35934	0.35923	0.35838	0.35731	0.35415	0.34897

Таблица 3.

Справочные физические характеристики [8-9]

вещество	T_L , К	ΔH , кДж/кг	σ , мДж/м ²	c_p , Дж/кг·К	ρ_s , 10 ³ , кг/м ³	ρ_L , 10 ³ , кг/м ³	$\Delta\rho$, 10 ³ , кг/м ³
нафталин	353.5	146.68	12.4	1610.4	1.170	1.150	0.020
олово	505.1	59.56	59.0	247.8	7.184	6.973	0.211
свинец	600.6	23.4	33.3	146.4	11.530	10.678	0.852

Анализ выражений (10) и (11) свидетельствует, что с уменьшением переохлаждения величины l_k и A_k быстро увеличиваются, а вблизи температуры плавления достигают бесконечно больших величин, чего на практике никогда не

наблюдается. На рис. 1 показаны зависимости l_k (a) и A_k (b) от величины переохлаждения ΔT^- для олова и свинца, характеризующие эту закономерность.

Рис. 1. Графики зависимости l_k (a) и A_k (b) от переохлаждения ΔT^- для олова и свинца по формулам (10) и (11).

Обратим также внимание на то, что величина A_k при понижении переохлаждения всего на один градус (например, от двух до одного) резко возрастает для олова от 14304.31 эВ до 57217.22 эВ, а для свинца от 23422 эВ до 93688 эВ. Эти примеры заставляют усомниться в корректности изложенного выше подхода к выводу выражений (10) для l_k и (11) для A_k .

Далее приведем методiku «классического» подхода к рассматриваемой задаче в случае зародышеобразования из растворов.

Расчет размеров зародышей l и работ A их образования при кристаллизации из растворов, как и

из расплавов, основан на анализе изменения энергии Гиббса ΔG между жидкой G_L и твердой G_S фазами ((4)-(7)).

При адаптации уравнения (5) к процессу образования зародышей кристаллов из пересыщенных растворов [10-11] вместо Δq_V используют разность химических потенциалов $\Delta\mu$ в расчете на моль вещества

$$\Delta\mu = R \cdot T \cdot \ln(C/C_{sat}), \quad (12)$$

где $R = 8.31$ Дж/(моль·К); $[\Delta\mu] =$ Дж/моль, C – концентрация пересыщенного раствора, C_{sat} – концентрация насыщенного раствора.

Для представления ΔG , ΔG_V , ΔG_F в Дж величину $\Delta\mu$ записывают в виде

$$\Delta\mu = (R \cdot T \cdot \rho / M) \cdot \ln(C / C_{sat}), \quad (13)$$

где ρ – плотность кристалла, M – молярная масса.

Выразим $\ln(C / C_{sat})$ через относительное пересыщение $\xi = \Delta C / C_{sat}$, где $\Delta C = C - C_{sat}$ – абсолютное пересыщение.

При малых пересыщениях в первом приближении

$$\ln\left(\frac{C_{sat} + \Delta C}{C_{sat}}\right) = \ln\left(1 + \frac{\Delta C}{C}\right) = \ln(1 + \xi) \approx \xi.$$

В этом случае

$$\Delta\mu = \frac{\rho RT}{M} \xi. \quad (14)$$

Подставляя (14) в (5), получают [12-13]

$$\Delta G = -l^3 \frac{\rho RT}{M} \xi + 6l^2 \sigma. \quad (15)$$

Приравнивая производную $\left. \frac{\partial(\Delta G)}{\partial l} \right|_{l=l_k}$ к

нулю, выводят выражение для критического размера l_k зародыша в зависимости от ξ

a

$$l_k = \frac{4\sigma M}{\rho RT \xi}. \quad (16)$$

Подставляя же (16) в (15), записывают выражение для работы A_k образования такого зародыша

$$A_k = \frac{32\sigma^3 M^2}{\rho^2 R^2 T^2 \xi^2}. \quad (17)$$

Рассмотрим в качестве примера кристалл нафталина, образующийся, например, из раствора с бензолом, и рассчитаем для него величины l_k и A_k . Примем для нафталина $\sigma = 30.0$ мДж/м², $M = 128 \cdot 10^{-3}$ кг/моль, $\rho = 1.17 \cdot 10^3$ кг/м³, $T_L = 353.5$ К [8].

Используя приведенные физические параметры, проанализируем функции $l_k(\xi)$ и $A_k(\xi)$ по формулам (16) и (17).

На рис. 2 показаны графики этих функций при образовании зародышей кристаллов нафталина из пересыщенного раствора.

Анализ выражений (16) и (17), а также графиков на рис. 2, свидетельствует о том, что с уменьшением пересыщения раствора величины l_k и A_k быстро увеличиваются, а вблизи насыщенного раствора $\xi \approx 0$ достигают бесконечно больших значений так же, как для олова и свинца.

b

Рис. 2. Графики зависимости l_k (a) и A_k (b) от пересыщения ξ для нафталина по формулам (16) и (17).

Из таблицы 4 видно, что при понижении ξ от 0,02 до 0,01 критические размеры зародышей l_k сразу увеличиваются от 225 до 447 нм, а величина A_k возрастает от 18724 эВ до 74896 эВ. Пример с

нафталином, также как и в случае с расплавами олова и свинца, вызывает сомнение в корректности выражений (16) и (17).

Таблица 4.

Значения l_k , l_k'' , A_k , A_k'' для нафталина

ξ	0.0	0.01	0.02	0.05	0.10	0.20	0.50
l_k , нм	∞	447.00	225.00	89.52	45.97	21.77	9.68
l_k'' , нм	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.73	0.75
A_k , эВ	∞	74896.43	18724.11	2995.86	748.96	187.24	29.96
A_k'' , эВ	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.20	0.22

Примерами такого подхода к вычислению l_k и A_k могут служить работы [12] и [13]. В первом случае изучалась кристаллизация компонентов в системе n -гексадекан – n -октадекан, а во втором, кристаллизация n -терфенила в пересыщенном растворе с толуолом. Во втором случае, несмотря на хорошие результаты при учете влияния анизотропии поверхностного натяжения на l_k и A_k , объемная часть энергии Гиббса осталась в своем «классическом» варианте.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

а) *альтернативный вариант расчета размеров зародышей при кристаллизации из расплавов.*

При переходе от уравнения (8) к выражению (9) допускалось, что изменение энтропии ΔS относится к температуре плавления T_L . Однако, если зарождение новой фазы происходит при темпера-

$$\Delta s' = -c_p \rho_S \ln \frac{\rho_S}{\rho_L} = -c_p \rho_S \ln \left(\frac{\rho_S - \Delta \rho}{\rho_S} \right) = -c_p \rho_S \ln \left(1 - \frac{\Delta \rho}{\rho_S} \right). \quad (20)$$

Разложив выражение в скобках под логарифмом в ряд, и ограничившись первым членом разложения, запишем

$$\Delta s' \approx c_p \Delta \rho, \quad (21)$$

где $\Delta \rho = \rho_S - \rho_L$.

Подставляя (21) в (18), получим

$$\Delta q_V = \rho_S L - c_p T \Delta \rho. \quad (22)$$

Подставляя же величину Δq_V в уравнения (6) и (7), были получены новые выражения для l'_k и A'_k [7]

$$l'_k = \frac{4\sigma}{\rho_S L - c_p \Delta \rho (T_L - \Delta T^-)}, \quad (23)$$

$$A'_k = \frac{32\sigma^3}{(\rho_S L - c_p \Delta \rho (T_L - \Delta T^-))^2}. \quad (24)$$

Расчетные значения l'_k и A'_k также приведены в таблицах 1 и 2 для сравнения с l_k и A_k . Анализ этих данных свидетельствует, что критические размеры l'_k зародышей и работы A'_k их образования, вычисленные по формулам (23) и (24), являются слабо зависящими функциями от переохлаждений (рис. 3) в отличие от l_k и A_k , получаемых по формулам (10) и (11) (рис. 1). Кроме того, размеры l'_k

в типе $T < T_L$, то резонно отнести изменение энтропии $\Delta S'$ к температуре T , а не к температуре T_L . В данном случае $\Delta s' = \Delta h/T$ и уравнение (8) запишется в виде

$$\Delta q_V = \Delta h - T \Delta s'. \quad (18)$$

Появление зародыша кристалла в переохлажденной жидкости есть фазовый переход первого рода, при котором «скачком» меняются энтропия и объем. При изобарном и квазиизотермическом процессах вблизи температуры T можно допустить [14]

$$\Delta s' = c_p \rho_S \ln(v_S / v_L), \quad (19)$$

где v_S и v_L – удельные объемы твердой и жидкой фаз, c_p – удельная теплоемкость жидкой фазы, Дж/(кг·К).

Представим правую часть (19) через плотности твердой ρ_S и жидкой ρ_L фаз

зародышей достаточно близки к параметрам решеток рассмотренных веществ. Так, тетрагональное олово имеет параметры $a = 0.58312$ нм, $b = 0.31814$ нм; у гранцентрированного свинца, например, $a = 0.49387$ нм [9]. Сравнивая параметры решеток с соответствующими размерами l'_k , получается, что в роли зародышей фактически выступают примерно от одной до трех элементарных ячеек, а работы A'_k образования зародышей соответствуют энергиям связей между молекулами в соответствующих кристаллах.

На рис. 3 приведены графики зависимости l'_k (а) и A'_k (б) от переохлаждения ΔT^- в соответствии с уравнениями (23) и (24) для Sn и Pb. Для наглядности сравнения работы образования зародыша с энергиями межатомных связей размерности приведены в эВ. В расчетах использовались справочные данные, приведенные в таблице 3.

Сравнивая графики, представленные на рис. 3, с графиками на рис. 1, видим существенную разницу зависимостей размеров зародышей и работ их образования, рассчитанных как по «классическому» варианту, так и по альтернативному. Данные расчеты подтверждаются исследованиями в работах [15-16].

Рис. 3. Графики зависимости l'_k (a) и A'_k (b) от переохлаждения ΔT^- для олова и свинца по формулам (23) и (24).

б) альтернативный вариант расчета размеров зародышей при кристаллизации из раствора.

Попробуем разобраться в причинах подобных коллизий. В работах [5-6] принимается, что разность химических потенциалов является движущей силой кристаллизации. Если бы $\Delta\mu$ отражала разность химических потенциалов между жидкой (μ_L) и твердой (μ_S) фазами, то она действительно была бы движущей силой фазового превращения. Однако величина $\Delta\mu$ в виде (12) отражает лишь состояние пересыщенного раствора с потенциалом μ по отношению к насыщенному раствору с потенциалом μ_{sat} ($\Delta\mu = \mu - \mu_{sat}$), а движущая сила кристаллизации характеризуется разностью свободных энергий Гиббса.

Кроме того, в уравнениях (12) - (17) не фигурирует удельная теплота фазового превращения L . Кристаллизация из раствора (как и из расплава) есть фазовый переход первого рода, при котором скачком меняется не только объем, но и энтропия с выделением скрытой теплоты кристаллизации.

Для учета вклада этой теплоты в работу образования зародыша, а вернее в объемную составляющую ΔG_V в (4), запишем изменение объемной составляющей энергии Гиббса через энтальпию ΔH и энтропию ΔS фазового превращения [3-4].

Для перехода к выражению (18) необходимо первое слагаемое записать в виде $\Delta h = \rho L$, где L – удельная теплота кристаллизации, а второе слагаемое справа в виде $(\rho T / M)\Delta s$. В этом случае уравнение (18) примет вид

$$\Delta q_V = \rho \left(L - \frac{RT}{M} \ln \frac{C}{C_{sat}} \right) \quad (25)$$

или

$$\Delta q_V \approx \rho \left(L - \frac{RT}{M} \xi \right). \quad (26)$$

Подставляя (26) в (5), получим другое уравнение для изменения энергии Гиббса

$$\Delta G = -\rho \left(L - \frac{RT}{M} \xi \right) l^3 + 6l^2 \sigma. \quad (27)$$

Анализируя (27) при $\left. \frac{\partial(\Delta G)}{\partial l} \right|_{l=l_k} = 0$, находим

новые выражения для расчета критических размеров зародышей l_k''

$$l_k'' = \frac{4\sigma}{\rho \left(L - \frac{RT}{M} \xi \right)} \quad (28)$$

и для работы A_k''

$$A_k'' = \frac{32\sigma^3}{\rho^2 \left(L - \frac{RT}{M} \xi \right)^2}. \quad (29)$$

В таблице 4 приведены некоторые значения $l_k''(\xi)$ и $A_k''(\xi)$, вычисленные по формулам (28) и (29) для зародышей кристаллов нафталина из раствора. В этой же таблице приведены данные по l_k и A_k , полученные по формулам (16) и (17) для сравнения.

По этим данным построены графики зависимости l_k'' и A_k'' , показанные на рис.4.

Рис. 4. Графики зависимости l_k'' (a) и A_k'' (b) от пересыщения ξ для нафталина по формулам (27) и (28).

Из этих графиков следует, что критические параметры l_k'' и A_k'' , вычисленные по формулам (28) и (29), слабо зависят от пересыщений, в отличие от l_k и A_k , получаемых по формулам (16) и (17). Кроме того, размеры l_k'' зародышей в среднем достаточно близки к параметрам кристаллической решетки нафталина. Как известно [8], параметры моноклинного кристалла нафталина составляют $a = 0.823$; $b = 0.600$; $c = 0.816$ нм. Сравнивая параметры решеток с размерами зародышей l_k'' , получается, что в роли зародышей могут выступать сами элементарные ячейки. Из табл. 4 следует также, что работы A_k'' образования зародышей соответствуют

энергиям ван-дер-ваальсовых связей между молекулами $C_{10}H_8$ нафталина, параллельное расположение которых в виде «паркетных» слоев приводит к образованию пластинчатых кристаллов.

В заключение, сравним зависимости изменения свободной энергии Гиббса от размеров зародышей по уравнению (5) для расплавов и растворов. Анализ этого уравнения можно проводить при разных значениях температур и пересыщений.

В качестве примера приведем график $\Delta G = f(l)$ для нафталина по формуле (27) при $\xi = 0.1$ и температуре 343.5 К (т.е. при $\Delta T_L^- = 10$ К). График этой функции приведен на рис. 5 (кривая 1).

Рис. 5. Зависимость изменения энергии Гиббса от размеров зародышей: при кристаллизации из раствора (кривая 1) и при кристаллизации из расплава (кривая 2).

На этом же рисунке для сравнения показана такая же зависимость (кривая 2) для олова, полученная по уравнению (30) для кристаллизации из расплава, получаемого при подстановке (22) в (5).

$$\Delta G = -(\rho_s L - c_p T \Delta \rho) \cdot l^3 + 6\sigma \cdot l^2, (30)$$

Видно, что оба графика достаточно близки друг к другу. Получается, что формулы (27) и (30), полученные при разном подходе к анализу энергии Гиббса при кристаллизации раствора и расплава, отражают одну и ту же закономерность.

Список литературы

1. Гиббс Дж. Термодинамические работы. М.-Л.: Гостехиздат, 1950. –492 с.
2. Zettlemoyer A.C. Nucleation. N.-Y.: Marcel Dekker Inc., 1969. –698 p.
3. Volmer M. Kinetik der Phasenbildung. Dresden. Leipzig. Steinkopf. –1982. –204 p.
4. Холломон Д.Н., Торнбалл Д. Образование зародышей при фазовых превращениях. Успехи физики металлов. М.: Metallurgizdat, 1956. –Т. 1. –С. 304-367.
5. Chalmers B. Principles of Solidification. New York. London. Sidney: John Wiley Sons Inc. –1968. – 288 p.
6. Ziabitski A. Generalized theory of nucleation kinetics // J. Chem. Phys. –1968. –V. 48, № 10. –P. 4368-4374.
7. Александров В.Д., Покинтелица Е.А. Метод расчёта размеров зародышей при гомогенной кристаллизации из переохлаждённой жидкости // Журнал физической химии, 2016. –Т. 90, № 9. – С. 1385-1388.
8. Китайгородский А.И., Зоркий П.М., Бельский В.К. Строение органического вещества. М.: Мет, 1982. –548 с.
9. Таблицы физических величин. Спр. / Под ред. ак. И.К. Кикоина. М.: Атомиздат, 1976. –1008 с.
10. Хамский Е.В. Кристаллизация из раствора. Л.: Наука, 1967. –230 с.
11. Нывлт Я. Кристаллизация из растворов. М.: Химия, 1974. –150 с.
12. Кузьменко Ю.П., Касымбеков Б.А., Мясников С.К. Фазовое равновесие жидкость-твёрдое тело в системе *n*-гексадекан – *n*-октадекан // ИОНХ АН СССР. М.: 1984, –15 с. Деп. в ЦСНФ ЦНИИ Энефтехим. 20.03.1985, №25, НХ-85.
13. Постников В.А. и др. Термодинамическая модель зародышеобразования кристаллов *n*-терфенила с анизотропией поверхностной энергией на межфазной границе жидкость – воздух // Физика твёрдого тела. –2019. –Т. 61, В. 12. –С. 2432-2435.
14. Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физическая химия. М.: Высшая школа, 2001. –527 с.
15. Сычева Г.А. Определение размеров критического зародыша кристаллов в литиево и натриевосиликатных стеклах // Физика и химия стекла. – 2015. Т.41, №3. –С. 405-410.
16. Валов П.М., Лейман В.И. Стадия формирования и роста зародышей фазы CuCl в стекле // Физика твёрдого тела. –2005. Т.47, В. 11. –С. 2060-2065.